

JAYDARI ZOTLI QO'CHQORLARNING TURLI YOSH DAVRLARI BO'YICHA EKSTERYER KO'RSATKICHLARI

Parmanova Dilnoza Mavlanovna¹, Shoxnazarova Shohnozha Avg'onovna²

¹q.x.f.d (PhD)., k.i.x. ChPITI ilmiy kotibi, ²ChPITI kichik ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471650>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jaydari zotiga mansub qo'chqorlarni yosh davrlari bo'yicha eksteryer ko'rsatkichlarining tahlili to'g'risida tajriba malumotlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: qo'chqorlar, tana qismlar, o'sishi, rivojlanishi, yoshi, eksteryer ko'rsatkichlari.

Abstract. This article presents experimental data on the analysis of exterior indicators of rams belonging to the Jaidari breed by age.

Keywords: rams, body parts, growth, development, age, exterior indicators.

Kirish.

Respublikamiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda, chorvachilik sohasi muhim hisoblanadi. Chorvachilik sohasida qo'ychilik yetakchi tarmoqlardan biri bo'lib hisoblanadi, mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan go'shtning asosiy qismi shu tarmoqqa to'g'ri keladi, bu esa ushbu tarmoqni yanada ilmiy asosda rivojlantirishni taqozo etadi.

Xalq seleksiyasida yaratilgan, Respublikamizning tog'li va tog'oldi hududlarida urchitib ko'paytirishga moslashgan, bosh soni jihatidan yetakchi zotlardan biri bo'lgan mahalliy jaydari qo'y zotlarining o'sish, rivojlanish va mahsuldorlik xususiyatlarini takomillashtirish, go'sht mahsuldorligi bo'yicha yuqori mahsuldor qo'ylarni yetishtirish muhim ilmiy–amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi. Nazorat va tajriba guruhidagi jaydari zotli qo'chqorlarni turli yosh dinamikasida eksteryer ko'rsatkichlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Eksteryer, qo'ylarni konstitutsiyasi, mahsuldorligini eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Eksteryer qo'ylarni go'sht sifatini baholashga imkoniyat beradi. Hayvonlar eksteryerini o'rganish orqali ularning zotini, zotdorligini, yoshini, mahsulot yo'nalishini hamda mahsuldorlik darajasini, konstitutsiya tipini, konditsiyasini, sog'lomligini, harakatchanligini bilish mumkin.

Qo'ylarning o'sish ko'rsatkichlarini o'rganish borasida, ularning tirik vaznidagi o'zgarishlar asosida to'liq tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun qo'ylarning nafaqat o'sish, rivojlanish jarayonlarida ularning tana tuzilishida ham katta o'zgarishlar ro'y berib, tirik vazn bilan birgalikda qo'shimcha qilib tanasining muhim qismlari o'lchanib borilishi maqsadga muvofiq.

Tadqiqotimizda qo'ylarning o'sish xususiyatlarini qo'shimcha tasniflash maqsadida ularning eksteryer ko'rsatkichlari tug'ilganda, 21 kunlikda, 4,5-5, 6, 12 hamda 18 oylikda tana o'lchamlarini o'rganildi. Olingan natijalar 1; 2 va 3-jadvallarda keltirilgan.

Nazorat va tajriba guruhidagi qo‘chgorchalarini tana qismlarining eksteryer o‘lchamlari, sm

1-jadval

№	Ko‘rsatkich-lar	Tug‘ilganda				21 kunlikda			
		Nazorat		Tajriba		Nazorat		Tajriba	
		(n-50)	C _v , %	(n-50)	C _v , %	(n-50)	C _v , %	(n-50)	C _v , %
1	Yag‘rin balandligi	40,5±0,39	6,7	42,5±0,47**	7,8	45,9±0,47	7,2	47,9±0,50**	7,30
2	Sag‘ri balandligi	42,3±0,45	7,32	44,3±0,46**	7,22	47,3±0,44	6,52	49,6±0,47**	6,65
3	Gavdaning qiya uzunligi	36,4±0,30	5,8	38,5±0,32****	5,71	41,6±0,34	5,8	43,7±0,38****	6,2
4	Ko‘krak chuqurligi	16,7±0,21	8,9	17,8±0,24****	9,55	20,8±0,25	8,65	21,5±0,17*	5,6
5	Ko‘krak aylanasi	38,9±0,28	5,14	42,2±0,36****	5,92	45,2±0,37	5,75	47,4±0,38****	5,7
6	Ko‘krak kengligi	10,2±0,17	11,7	11,6±0,17****	10,3	12,4±0,18	10,4	14,5±0,19****	8,9
7	Pocha aylanasi	6,0±0,10	12,2	6,9±0,11****	11,1	7,0±0,10	10,1	7,4±0,11**	10,4

Eslatma: **P<0,01; ****P<0,0001; *P<0,05

1-jadval malumotlari tahliliga ko'ra, tana o'lchamlarining eksteryer ko'rsatkichlari bo'yicha tug'ilganda nazorat guruhidagi qo'chqorchalarning yag'rin balandligi 40,5 sm ni, sag'ri balandligi 42,3 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 36,4 sm ni, ko'krak chuqurligi 16,7 sm ni, ko'krak aylanasi 38,9 sm ni, ko'krak kengligi 10,2 sm ni, pocha aylanasi 6,0 sm ni tashkil etdi. Tajriba guruhidagi qo'chqorchalarning yag'rin balandligi 42,5 sm ni, sag'ri balandligi 44,3 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 38,5 sm ni, ko'krak chuqurligi 17,8 sm ni, ko'krak aylanasi 42,2 sm ni, ko'krak kengligi 11,6 sm ni, pocha aylanasi 6,9 sm ni tashkil etib, nazorat guruhidagi qo'chqorlarga nisbatan tegishli ravishda 2,0 sm ($P<0,01$); 2,0 sm ($P<0,01$); 2,1 sm ($P<0,001$); 1,1 sm ($P<0,001$); 3,3 sm ($P<0,001$); 1,4 sm ($P<0,001$); hamda 0,9 sm ($P<0,001$) ga yuqori bo'ldi.

Qo'chqorchalarning 21 kunlik yosh davrida tana o'lchamlari nazorat guruhida yag'rin balandligi 45,9 sm ni, sag'ri balandligi 47,3 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 41,6 sm ni, ko'krak chuqurligi 20,8 sm ni, ko'krak aylanasi 45,2 sm ni, ko'krak kengligi 12,4 sm ni, pocha aylanasi 7,0 sm ni tashkil etib, tajriba guruhidagi qo'chqorchalarning yag'rin balandligi 47,9 sm ni, sag'ri balandligi 49,6 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 43,7 sm ni, ko'krak chuqurligi 21,5 sm ni, ko'krak aylanasi 47,4 sm ni, ko'krak kengligi 14,5 sm ni, pocha aylanasi 7,4 sm ni tashkil etdi. Tajriba guruhidagi qo'chqorchalar nazorat guruhidagi qo'chqorchalardan 2,0 sm ($P<0,01$); 2,3 sm ($P<0,001$); 2,1 sm ($P<0,001$); 0,7 sm ($P<0,05$); 2,2 sm ($P<0,001$); 2,1 sm ($P<0,001$) va 0,4 sm ($P<0,01$) sm yuqori bo'lganligi kuzatilgan.

Qo'chqorchalarning tug'ilgandagi davrida tana o'lchamlari bo'yicha, tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'lib, sut bilan oziqlanish davrida ularda jadal o'sish kuzatildi. Qo'chqorchalar 21 kunlik yosh davrida ham tana qismlarining o'lchamlari bo'yicha bir biridan farq qilib, deyarli barcha tana o'lchamlarining eksteryer ko'rsatkichlari bo'yicha tajriba guruhidagi qo'chqorchalar nazorat guruhidagi qo'chqorchalardan ustunlik qilganligi kuzatildi. Qo'chqorchalarni onasidan ajratgandan so'ng ya'ni 4,5-5 oyligidan to 18 oyligigacha ham eksteryer ko'rsatkichlari o'rganildi.

2-jadval

Nazorat va tajriba guruhidagi qo‘chgorchalarni tana qismlarining eksteryer o‘lchamlari, sm

№	Ko‘rsatkichlar	4,5-5 oyli gida				6 oyli gida			
		Nazorat (n-50)	C _v , %	Tajriba (n-50)	C _v , %	Nazorat (n-50)	C _v , %	Tajriba (n-50)	C _v , %
1	Yag‘rin balandligi	53,7±0,31	4,1	54,1±0,33	4,3	54,9±0,33	4,2	56,3±0,36**	4,44
2	Sag‘ri balandligi	55,8±0,32	4,12	56,2±0,34	4,27	56,4±0,35	4,25	56,9±0,30	3,7
3	Gavdaning qiya uzunligi	53,8±0,21	2,8	54,5±0,23*	2,93	55,6±0,25	3,0	57,3±0,29****	3,4
4	Ko‘krak chuqurligi	24,1±0,18	5,4	24,7±0,22*	6,1	25,3±0,23	6,32	26,7±0,28****	7,11
5	Ko‘krak aylanasi	63,2±0,19	2,1	63,7±0,21	2,2	63,4±0,19	2,0	63,9±0,21	2,3
6	Ko‘krak kengligi	15,9±0,18	8,2	16,6±0,19**	7,83	16,8±0,20	7,73	18,7±0,19****	6,95
7	Pochka aylanasi	7,6±0,05	4,4	7,8±0,05****	4,35	7,7±0,05	4,41	7,9±0,06**	5,1

Eslatma: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

Nazorat va tajriba guruhidagi qo‘chgorlarni tana qismlarining eksteryer o‘lchamlari, sm

3-jadval

№	Ko‘rsatkichlar	12 oylikida				18 oylikida			
		Nazorat (n-47)	C _v , %	Tajriba (n-47)	C _v , %	Nazorat (n-44)	C _v , %	Tajriba (n-44)	C _v , %
1	Yag‘rin balandligi	58,9±0,34	4,0	61,8±0,41****	4,53	71,1±0,38	3,51	73,9±0,35****	3,11
2	Sag‘ri balandligi	60,8±0,33	3,8	62,1±0,30***	3,4	73,5±0,27	2,44	74,3±0,30*	2,7
3	Gavdaning qiya uzunligi	63,7±0,26	2,82	65,2±0,29****	3,1	75,8±0,25	2,24	77,9±0,24****	2,0
4	Ko‘krak chuqurligi	30,4±0,24	5,3	31,9±0,29****	6,3	34,6±0,26	4,91	35,8±0,27**	5,0
5	Ko‘krak aylanasi	68,4±0,19	1,9	68,8±0,21	2,0	90,6±0,17	1,21	93,9±0,21****	1,5
6	Ko‘krak kengligi	21,8±0,20	6,42	22,9±0,13****	3,84	23,8±0,29	8,0	25,0±0,13****	3,4
7	Pocha aylanasi	8,0±0,05	4,4	8,2±0,05****	4,4	8,9±0,05	3,82	9,2±0,05****	3,5

Eslatma: ****P<0,001; **P<0,01; * P<0,05

2-jadval malumotlari tahlilidan ko‘rinib turibdiki, tana o‘lchamlari 4,5-5 oylikda nazorat guruhidagi qo‘chqorchalarning yag‘rin balandligi 53,7 sm ni, sag‘ri balandligi 55,8 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 53,8 sm ni, ko‘krak chuqurligi 24,1 sm ni, ko‘krak aylanasi 63,2 sm ni, ko‘krak kengligi 15,9 sm ni, pocha aylanasi 7,6 sm ni tashkil etdi. Tajriba guruhidagi qo‘chqorchalarning yag‘rin balandligi 54,1 sm ni, sag‘ri balandligi 56,2 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 54,5 sm ni, ko‘krak chuqurligi 24,7 sm ni, ko‘krak aylanasi 63,7 sm ni, ko‘krak kengligi 16,6 sm ni, pocha aylanasi 7,8 sm ni tashkil etib, nazorat guruhidagi qo‘chqorlarga nisbatan tegishli 0,4 sm; 0,4 sm; 0,7 sm ($P<0,05$); 0,6 sm ($P<0,05$); 0,5 sm; 0,7 sm ($P<0,01$); va 0,2 sm ($P<0,001$) ga yuqori bo‘ldi.

Qo‘chqorchalarning 6 oylik davrida tana o‘lchamlari bo‘yicha nazorat guruhida yag‘rin balandligi 54,9 sm ni, sag‘ri balandligi 56,4 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 55,6 sm ni, ko‘krak chuqurligi 25,3 sm ni, ko‘krak aylanasi 63,4 sm ni, ko‘krak kengligi 16,8 sm ni, pocha aylanasi 7,7 sm ni tashkil etib, tajriba guruhidagi qo‘chqorchalarning yag‘rin balandligi 56,3 sm ni, sag‘ri balandligi 56,9 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 57,3 sm ni, ko‘krak chuqurligi 26,7 sm ni, ko‘krak aylanasi 63,9 sm ni, ko‘krak kengligi 18,7 sm ni, pocha aylanasi 7,9 sm ni tashkil etib tajriba guruhidagi qo‘chqoralar nazorat guruhidagi qo‘chqorchalardan 1,9 sm ($P<0,01$); 0,5 sm; 1,7 sm ($P<0,001$); 1,4 sm ($P<0,001$); 0,5 sm; 1,9 sm ($P<0,001$) hamda 0,2 sm ($P<0,01$) sm yuqori bo‘lishi kuzatilgan.

Tajriba guruhidagi qo‘chqoralar 4,5-5 oylikdan to 6 oylik davrigacha "Best Mega Mix" to‘la qiymatli oziqa bilan oziqlantirilganda barcha tana o‘lcham ko‘rsatkichlari bo‘yicha tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan ustunlik qildi.

3-jadval malumotlari tahliliga ko‘ra, tana o‘lchamlari 12 oylikda nazorat guruhidagi qo‘chqorlarning yag‘rin balandligi 58,9 sm ni, sag‘ri balandligi 60,8 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 63,7 sm ni, ko‘krak chuqurligi 30,4 sm ni, ko‘krak aylanasi 68,4 sm ni, ko‘krak kengligi 21,8 sm ni, pocha aylanasi 8,0 sm ni tashkil etdi. Tajriba guruhidagi qo‘chqorlarning yag‘rin balandligi 61,8 sm ni, sag‘ri balandligi 62,1 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 65,2 sm ni, ko‘krak chuqurligi 31,9 sm ni, ko‘krak aylanasi 68,8 sm ni, ko‘krak kengligi 22,9 sm ni, pocha aylanasi 8,2 sm ni tashkil etib, nazorat guruhidagi qo‘chqorlarga nisbatan tegishli 2,9 sm ($P<0,001$); 1,3 sm ($P<0,01$); 1,5 sm ($P<0,001$); 1,5 sm ($P<0,001$); 0,4 sm; 1,1 sm ($P<0,001$); va 1,2 sm ($P<0,001$) ga yuqori bo‘ldi.

Qo‘chqorlarning 18 oylik davrida tana o‘lchamlari bo‘yicha nazorat guruhida yag‘rin balandligi 71,1 sm ni, sag‘ri balandligi 73,5 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 75,8 sm ni, ko‘krak chuqurligi 34,6 sm ni, ko‘krak aylanasi 90,6 sm ni, ko‘krak kengligi 23,8 sm ni, pocha aylanasi 8,9 sm ni tashkil etib, tajriba guruhidagi qo‘chqorlarning yag‘rin balandligi 73,9 sm ni, sag‘ri balandligi 74,3 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 77,9 sm ni, ko‘krak chuqurligi 35,8 sm ni, ko‘krak aylanasi 93,9 sm ni, ko‘krak kengligi 25,0 sm ni, pocha aylanasi 9,2 sm ni tashkil etib, tajriba guruhidagi qo‘chqorlar nazorat guruhidagi qo‘chqorlardan 2,8 sm ($P<0,001$); 0,8 sm ($P<0,05$); 2,1 sm ($P<0,001$); 1,2 sm ($P<0,01$); 3,3 sm ($P<0,001$); 1,2 sm ($P<0,001$) va 0,3 sm ($P<0,001$) sm yuqori bo‘lganligi kuzatildi.

Qo‘chqorlar 18 oylik davrida ham deyarli barcha tana qismlarining o‘lchamlari bo‘yicha tajriba guruhidagi qo‘chqorlar nazorat guruhidagi qo‘chqorlardan ustunlik qilganligini ko‘rdik.

Xulosa qilib aytganda, qo‘chqorlarning o‘rganilgan barcha yosh davrlari bo‘yicha tajriba guruhidagi qo‘chqorlarning eksteryer ko‘rsatkichlari bo‘yicha nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo‘ldi. Bu esa o‘z navbatida tana qismlarning tashqi ko‘rinishi bilan hayvonlarning

mahsuldorligi, saqlash hamda oziqlantirish bilan o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi. Chunki hayvonlarning tana o'lchamlari ontogeniz jarayonida noteks o'sadi. Bu esa o'sish davrida paydo bo'ladigan turli xil tashqi muhit sharoitlari bilan bog'liq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Parmanova D.M. Cho'l va yarim cho'l yaylovlarida qorako'l qo'ylarini parvarishlash. Chorvachilikni rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy usullari va rivojlantirish istiqbollari xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent. 2024 yil, 1-qism. 223-230 b.
2. Parmanova D.M. Qoraqalpoq zot tipidagi naslli sur qo'zilarning o'sish va rivojlanish xususiyatlari. Zooveterinariya. 2016, № 9. 38-39 b.
3. Ro'zimuradov R.R. Turli muddatlarda tug'ilgan qo'zilarning o'sish va rivojlanish xususiyatlari. "Chorvachilik va naslchilik ishi" Toshkent-2020. № 3 (14). 22-23 b.
4. Xatamov A.X., Qozoqov J.B. Probiotik bilan oziqlantirilgan naslli erkak qo'zilarning eksteryer ko'rsatkichlari. "Cho'l chorvachiligi, ekologiyasi, yaylov agrofitosenozlarini yaratishning dolzarb muammolari", respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Samarqand-2023. 101-103 b.
5. Оразбаев Б.С и др. Хозяйственно-биологические особенности курдючных овец различного гнотипа в Кыргызстане. "Вестник мясного скотоводство" 2016, № 3. 64-70 стр.
1. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва-1969, 256 стр.
2. Нурматов А. А. и др. ҚОРАБАЙИР ЗОТЛИ ТОЙЛАРНИНГ ЎСИШ РИВОЖЛАНИШИНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШНИНГ ИЛФОР ТЕХНОЛОГИЯСИ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 40. – С. 200-206.
3. Nurmatov A. A. et al. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012161.
4. О'G'Li M. B. O., O'G'Li X. B. B., Shokirovich J. S. JANUBIY KOREYA SELEKSIYASIGA MANSUB BUQA URUG 'LARIDAN FOYDALANIB OLINGAN BUZOQLARNING O 'RTACHA TIRIK VAZNI HAMDA KUNLIK O 'SISH DINAMIKASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 187-189.
5. Nurmatov A. A. et al. KOREYA SELEKSIYASIGA MANSUB BUQA URUG 'IDAN TUG 'ILGAN BUQACHALARNING O 'ZBEKISTON SHAROITIDA O 'SISH VA RIVOJLANISHI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 40. – С. 272-274.